

**FERGANA STATE
UNIVERSITY**

**FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
IQTISODIYOT
FAKULTETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRINING**

2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini
tasdiqlash to‘g‘risidagi 2024 yil 27-dekabr 490-sonli buyrug‘iga asosan

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IQTISODIYOT FAKULTETI

“FARG‘ONA VILOYATINI IJTIMOIIY-IQTISODIY

RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING DOLZARB

MASALALARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN

MATERIALLARI TO‘PLAMI

10-OKTABR 2025-YIL

FARG‘ONA

Ushbu to'plamda Farg'ona viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi: muammolar va istiqbollar, mintaqani rivojlantirishda ta'lim, fan va sog'liqni saqlash hamda inson kapitalini rivojlantirish barqaror o'sish omili sifatida, Farg'ona viloyatida kichik va o'rta biznesni boshqarish hamda qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari, kambag'allikka qarshi kurashishning global va mahalliy mexanizmlari: xorijiy tajribalar va yangi yondashuvlar, Farg'ona vodiysida aholi turmush darajasini oshirishda va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini xal etishda "Yashil iqtisodiyot" imkoniyatlaridan foydalanish mavzularidagi Respublika miqyosda ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyaga taqdim etilgan maqolalar jamlangan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari, professor-o'qituvchilari hamda amaliyotchi mutaxassislarning iqtisodiyot sohasiga oid ilmiy izlanishlari natijalari o'rin olgan. To'plamda mintaqalarning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida tadbirkorlikni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish hamda kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi a'zolari:

Xonkeldiyeva G.	Rais – Iqtisodiyot fakulteti dekani, i.f.d., professor
Jo'rayeva N.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası mudiri, dotsent, PhD.
Tojiboyev Z.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, DSc
Yunusov A.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xalmatjanova G.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xakimov D.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Xolmatov B.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, i.f.n.
Mannopova M.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası dotsenti, v.b.
Isroilova M.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi
Abdullayeva Sh.	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi
Raximov D	Jahon va mintaqa iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi

Demografik ta'sir: umr ko'rish davomiyligi va sog'lom hayot yillari ortib, mehnatga layoqatli aholi ulushi barqaror saqlanmoqda.

Innovatsion ta'sir: raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tibbiy xizmatlar sifatini oshiribgina qolmay, mintaqalarning innovatsion rivojlanish darajasini ham belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirish nafaqat sog'lom jamiyat shakllanishiga, balki mintaqalarda barqaror iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga ham asos yaratadi.

Xulosa

Sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirish mintaqaviy rivojlanishda asosiy barqaror o'sish omillaridan biridir. Bu borada davlat siyosati, xususiy investitsiyalar va raqamli texnologiyalar uyg'unligi muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda hududiy farqlarni kamaytirish va inson kapitalini yanada rivojlantirish uchun sog'liqni saqlash sohasiga investitsiyalarni oshirish va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarur.

Adabiyotlar

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlari, 2020–2024 yillar.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, 2020–2025 yillar statistik to'plamlari.
3. World Bank. (2023). Human Capital and Regional Development.
4. Barro, R. J. (2019). Health and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives.

TA'LIMNING INSON KAPITALI ORQALI IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI: NAZARIY VA EMPIRIK YONDASHUVLAR TAHLILI.

Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi
Jaska.95rjr@gmail.com

Iqtisodiy o'sish odatda real yalpi ichki mahsulot (YAIM) yoki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning o'sishi, o'zgarmas valyutada o'lchanadigan milliy mahsulotning o'sishi bilan izohlanadi. Ideal holda, uzoq muddatda barqaror bo'lishi uchun ishlab chiqarish hajmining o'sishi butun mamlakatda ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish yoki mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish uchun uning iqtisodiy resurslardan samaraliroq foydalanish natijasida yuzaga kelishi kerak.

Ta'limning mamlakat va mintaqa iqtisodiy o'sishidagi roli haqida ko'plab adabiyotlar mavjud. Bir qator tadqiqotlar natijasida ko'rishimiz mumkinki, Sharqiy Osiyodagi Singapur va Gonkong kabi mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi inson kapitaliga katta sarmoya kiritilishi va ushbu

mamlakatlarda yuqori ma'lumotli ishchi kuchi bilan bog'liq. Li (1996) ta'kidlashicha, Yaponiya va Janubiy Koreya iitisodiyotlarining tez o'sishi, jarayonning boshida erishilgan ommaviy savodxonlik va hisoblash qobiliyatiga bog'liq. Ta'lim texnologiya va iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashadigan ishchi kuchini ishlab chiqaradi. Natijada, iqtisodiyotni to'g'ri boshqarish bilan birga qishloq xo'jaligi va sanoat mahsuldorligini oshirish imkonini berdi.

Ta'lim iste'molni ham, sarmoyani ifodalaydi. Bir tomondan, u o'zining jamiyat va shaxsning rivojlanishi uchun bevosita qadrlansa, ikkinchi tomondan, bilimli ishchilarga ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va shu bilan ko'proq daromad imkonini beradigan ko'nikma va bilimlar bilan ta'minlash orqali kelajakda daromad yaratishga yordam beradi. Ta'lim inson kapitalining asosiy bir qismini tashkil qilib, unga kiritilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi degan tushunchalar Adam Smit va dastlabki klassik iqtisodchilar davrida kelib chiqqan bo'lib, ular insoniy qobiliyatlarga sarmoya kiritish muhimligini ta'kidlaganlar.

Richardson (1999) ta'kidlaganidek, iqtisodiy nazariyada inson kapitali mahsuldorlik o'sishining muhim omili ekanligi to'g'risida keng konsensus mavjud. Oliy ta'lim darajasi texnologik taraqqiyot va texnikaning tarqalishiga yordam berish bilan bir qatorda, omillarni qayta taqsimlashni osonlashtirib, ichki kuchining yana-da samarali faoliyatga qarab harakatlanishini yaxshilashi mumkin.

Inson kapitalining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri bo'yicha ko'plab empirik tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, ularda inson kapitalining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tekshirish uchun mamlakatlararo ma'lumotlardan foydalanilgan (Barro 1991, 2001, Benhabib va Shpigel 1994, Barro va Salai Martin 1995, Gemmell 1996, Bils va Klenov 2000). Natijada, inson kapitalining dastlabki zahirasi iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynashi aniqlangan.[1] Bundan tashqari, 1960 – yillargicha ta'lim asosan iste'mol bilan bog'liq bo'lgan asosiy inson huquqi sifatida qaralgan ammo Shuls(1961) va Denison(1962) ta'lim ishchi kuchining malakasi va ishlab chiqarish qobiliyati oshirish orqali milliy daromadning o'sishiga bevosita hissa qo'shishini ko'rsatib berishdi. Masalan, Denison 1930 – 1960-yillar oralig'idagi ma'lumotlarni tahlil qilib, AQShda ishlab chiqarish o'sish darajasining 23 % ulushi ta'limning rivojlanish hisobidan amalga oshganligini aniqlagan[2]. Indoneziyada 1996 – 2009-yillar ma'lumotlaridan foydalangan holda ta'limning iqtisodiyotga ta'sirini o'rganishgan. Empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, bitta ishchi ta'lim darajasini 1 % ga oshishi, ishlab chiqarishning 1.56 % ga oshishiga olib keladi[3].

Iqtisodiy o'sish bo'yicha shakllangan turli nazariyalar iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillarini har xil talqin qiladi. Ular orasida klassik, neoklassik va endogen iqtisodiy o'sish nazariyalari alohida ajralib turadi.

Klassik iqtisodiy o'sish nazariyasi vakillari – Adam Smit, David Rikardo va Tomas Malthus – iqtisodiy o'sishni yer, kapital va mehnat kabi an'anaviy omillar bilan izohlashgan. Bu yondashuvda

ta'limga deyarli e'tibor berilmagan, uni faqat mehnat unumdorligini oshiruvchi oddiy vosita sifatida ko'rishgan. Neoklassik nazariya tarafdorlari – Robert Solow va Trevor Swan – iqtisodiy o'sishga kapital va mehnatning ta'sirini tan olgan holda, texnologik taraqqiyotni uzoq muddatli o'sishning asosiy omili sifatida ta'kidlaydi. Ta'lim bu yondashuvda “inson kapitali” konsepsiyasi orqali tilga olinadi. Biroq, u asosan tashqi omil sifatida qaraladi va texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshiruvchi vosita deb hisoblanadi.

1 – jadval. Iqtisodiy o'sish nazariyalari va ta'limning ularning rivojlanishidagi roli[4].

	Klassik iqtisodiy o'sish nazariyasi	Neoklassik iqtisodiy o'sish nazariyasi	Endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi
Tarafdorlar/ Iqtisodchilar	Adam Smit, David Rikardo, Tomas Maltus	Robert Solov, Trevor Svan	Paul Romer, Robert Lukas, Gene M. Grosmann va Elhanan Helpman, Filip Aghion va Piter Hovitt
Asosiy g'oyasi	Iqtisodiy o'sishning asosiy omillari kapital jamg'arilishi, yer va ishchi kuchi hisoblanadi.	Kapital va mehnat o'sishi iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi, ammo texnologik progress uzoq muddatda eng muhim hisoblanadi.	Bu nazariya texnologik innovatsiyalar va inson kapitaliga asoslanadi. Texnologik o'sish va bilimlar ichki iqtisodiy jarayonlarning natijasida paydo bo'ladi deb hisoblashadi.
Ta'limning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati	Ushbu nazariyada ta'limga minimal urg'u berilib, mehnatni bir xil investitsiya sifatida ko'rib chiqilgan va ta'limning unumdorlikka yoki innovatsiyaga ta'siri cheklangan	Ta'limni bilvosita “inson kapitali”ning bir qismi sifatida ko'rib chiqilgan. Texnologiya va ishchi kuchi ko'nikmalari (ta'lim bilan bog'liq) ekzogen omillar sifatida qaralgan. Malakali ishchi kuchi texnologiyalardan samarali foydalanishni osonlashtiradi deb hisoblashgan.	Ta'lim, ilmiy – tadqiqot ishlari va inson kapitaliga sarmoya uzoq muddatli o'sishni ta'minlaydi. Ta'lim iqsodiy o'sishda markaziy o'rinda turadi deb bilishgan. Ta'lim va ta'lim orqali rivojlanganinson kapitali innovatsiyalar va

	e'tibor qaratilgan.		samaradorlik uchun zarur deb hisoblashgan.
--	---------------------	--	--

Endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi esa, aksincha, texnologik yangiliklar va inson kapitalini ichki (endogen) omillar deb baholab, ularni o'sishning negiziga qo'yadi. Paul Romer, Robert Lukas, Gene Grossman kabi olimlar ta'limni – ayniqsa ilmiy-tadqiqot faoliyatlarini – innovatsiyalar manbai sifatida ko'rib, inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishni ichki omillar orqali ta'minlaydi deb hisoblashadi. Ushbu yondashuvda ta'lim strategik ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, ta'limga yondashuvlar tarixan klassik nazariyada e'tiborsiz bo'lgan bo'lsa, zamonaviy endogen nazariyalarda u iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim manbalaridan biri sifatida qaraladi.

1 – rasm. Inson kapitalining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri[5].

Inson kapitali — ya'ni odamlarning bilim, ko'nikma va sog'lig'i — iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Malakali va sog'lom ishchi kuchi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, yangi texnologiyalarni yaratadi hamda ularni tezroq o'zlashtiradi. Shu bilan birga, ta'lim va sog'liqni saqlashga investitsiyalar, qashshoqlik va tengsizlikni kamaytiradi, yuqori samarali sohalarga o'tishni ta'minlaydi va uzoq muddatda barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlaydi(1 – rasm).

Inson kapitali – zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biri bo'lib, barqaror va inklyuziv rivojlanish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Uni rivojlantirish orqali davlatlar raqobatbardosh mehnat bozorini shakllantirishi va innovatsion salohiyatni oshirishi mumkin.

Ta'lim sifatini oshirish, sog'liqni saqlashni kuchaytirish, doimiy o'qitish tizimlarini rivojlantirish, gender tengligini ta'minlash hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish — inson kapitalini kompleks rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridir. Bu omillar raqobatbardosh, sog'lom va bilimli mehnat kuchini shakllantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wei Chi and Xiaoye Qian, “The role of education in regional innovation activities: spatial evidence from China”. School of Economics and management, Tsinghua University, Beijing 100084, China. *Journal of the Asia Pacific Economy* Vol. 15, No. 4, November 2010, 396 – 419.
2. **Denison, E. F. (1962).** *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. New York: Committee for Economic Development.
3. Reza, F., & Widodo, T. (2013). *The Impact of Education on Economic Growth in Indonesia*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 28, No. 1, pp. 23-44.
4. Muallif ishlanmasi.
5. Muallif ishlanmasi.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMI ORQALI INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA MINTAQAVIY BARQAROR O'SISHGA ERISHISH YO'LLARI

Olimjonov Abbosjon Olimjonovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi, abbos.olimjonovv@gmail.com

Kirish.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda inson kapitali hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etilmoqda. Inson kapitali — bu nafaqat bilim va malaka, balki raqamli kompetensiyalar, moslashuvchanlik va innovatsion fikrlash salohiyatidir (Becker, 1993). Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi sharoitida inson kapitalini shakllantirishda oliy ta'lim tizimi markaziy o'rinni egallaydi. Chunki aynan oliy ta'lim muassasalari (OTM) iqtisodiyot ehtiyojlariga mos, raqamli savodli va innovatsion fikrlovchi kadrlarni tayyorlaydi.

O'zbekiston Respublikasida “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyasi” mamlakatning barcha tarmoqlarida, xususan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mintaqaviy barqaror o'sishga erishishni maqsad qilgan (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–6079-son qarori, 2020). Ushbu yondashuv oliy ta'lim tizimini raqamli iqtisodiyot talablariga mos modernizatsiya qilish, ilm-fan va innovatsiyalarni hududiy rivojlanish strategiyalariga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

1. Oliy ta'lim tizimi va inson kapitalining o'zaro bog'liqligi.

Qodirov F Allanazarova A. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ta'lim tizimining transformatsiyasi va raqamlashtirishning o'рни.....	224
Axunova M Inson kapitalini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim dastaklari.....	228
Ibragimov N Hududiy oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish.....	233
Numanova M Mintaqani rivojlantirishda inson kapitalini rivojlantirish va urbanizatsiya jarayonlarining o'zaro integratsiyasi.....	237
Abdullayeva S Esg reytingi asosida to'qimachilik sanoati korxonalariga investitsiyalar oqimini faollashtirish...	224
Сотволдиев Р Рустамова М Развитие человеческого капитала в ферганской области: роль учебных центров, науки и здравоохранения.....	245
Mannopova M Mashrabova M Jumanova G Meva-sabzavotchilik klasterlari faoliyatida aholi bandligini ta'minlash masalalari.....	250
Anvarxonov A Mintaqaviy rivojlanishda sog'liqni saqlash sohasi omilining o'рни: barqaror rivojlanish maqsadlarining 3-maqsadi misolida.....	253
Raximova K Uyali aloqa kompaniyalarining innovatsion faoliyati va iqtisodiy o'sish.....	260
Sadriddinova F Turg'unova N Umumiy o'rta ta'limda zamonaviy yondoshuvlar orqali inson kapitalini rivojlantirishning mintaqaviy ahamiyati.....	263
Turg'unova N Kambag'allikni oldini olish: zamonaviy interaktiv metodlar yordamida o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni oshirish	266
Jumaboyev D Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish orqali mintaqalarda innovatsion salohiyatni rivojlantirish.....	267
Turg'unov M Abdumutalov O Mintaqada ta'lim tizimini boshqarish, sifatli ta'limni ta'minlash masalalari.....	273
Qudbiyev N Inson kapitalini rivojlantirish iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir sifatida.....	276
Inamov N O'quvchilarni kasbga yo'naltirish va kasbga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish.....	281
Tursunov O Sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirishning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri.....	282
Rustamov J Ta'limning inson kapitali orqali iqtisodiy rivojlanishga ta'siri: nazariy va empirik yondashuvlar tahlili.....	286